

CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO
HOSPITAL LOCAL DE OBANDO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

YISETH XIMENA CARVAJAL AMEZQUITA
VICTOR ANDRES MOSQUERA
ANDREA RESTREPO VILLADA
JUAN JOSÉ SOTO BASTO

DOCENTE TUTOR:

NORAYDA FRANCO PUENTE

HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E

GERENTE:

Dra. JULIANA GIRALDO.

COORDINADORA DE ODONTOLOGIA.

Dra. AIXA TATIANA GUTIERREZ.

COORDINADORA DE ROTACION EXTRAMURAL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI.

Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL LOCAL DE OBANDO.

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGIA

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2018

HORAS DIARIAS	DIAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NUMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
9	5	12	270	4	1080

NUMERO DE PACIENTES

PYP.	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
1580	887	2.467

MORBILIDAD
36%

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

GENERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	1117	2,467
FEMENINO	1350	

■ MASCULINO ■ FEMENINO

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENION

ACTIVIDADES	TOTAL	%
CONTROL DE PLACA	397	25%
ENSEÑANZA	302	19%
AMBIENTACION	25	2%
SELLANTES	150	10%
FLUOR	161	10%
DETARTRAJE	271	17%
CHARLAS	274	17%

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL	%
AMALGAMA	523	47%
RESINA	347	31%
IONOMERO	87	8%
RESTAURACION TEMP	11	1%
EXODONCIAS	99	9%
MEDICINA ORAL	25	2%
URGENCIAS	21	2%

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
4.758	96.127.600

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTES CON ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y ESQUIZOFRENIA.

Introducción

La atención que debe recibir un paciente con afección mental es diferente, dicho paciente en algunos casos no comprende la severidad de la enfermedad que puede presentar oralmente y se niega totalmente a recibir atención odontológica y, en ocasiones su comportamiento puede tornarse agresivo y violento hacia el personal clínico. Por tal motivo, estos pacientes que están bajo tratamiento psiquiátrico son controlados mediante medicación antipsicótica, que trae consigo efectos adversos sobre su higiene oral.

Justificación

- Mediante un análisis realizado durante 12 semanas en el Hospital Local de Obando donde hicimos nuestra rotación extramural en la parte odontológica, se decidió elaborar un protocolo para atención en pacientes con esquizofrenia, ansiedad y depresión, ya que observamos asistencia de estos pacientes a consulta odontológica con frecuencia, pero con desconocimiento en cuanto al manejo de estos pacientes ya que no había un protocolo establecido.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un protocolo de atención odontológica para el manejo adecuado en pacientes con esquizofrenia, ansiedad y depresión que acuden al servicio de odontología del hospital local de Obando.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revisar bibliográficamente lo correspondiente al manejo odontológico de pacientes con esquizofrenia, ansiedad y depresión para la creación de un protocolo.

Socializar con el servicio de odontología el protocolo de atención en pacientes con esquizofrenia, ansiedad y depresión brindando un adecuado servicio.

Marco teórico

La esquizofrenia, es una enfermedad cerebral grave. Las personas que la padecen pueden escuchar voces que no están allí. Suelen pensar que otras personas quieren hacerles daño. A veces no tiene sentido cuando hablan. Este trastorno hace que sea difícil para ellos mantener un trabajo o cuidar de sí mismos.

<https://medlineplus.gov/spanish/schizophrenia.html>

La ansiedad, es una sensación de nerviosismo, tensión o preocupación. Es una emoción normal que alerta al cuerpo para que responda ante una amenaza. Sin embargo, la ansiedad intensa y prolongada es un trastorno que puede interferir en sus relaciones y actividades cotidianas.

<https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/ansiedad>

La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período de algunas semanas o más.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm>

Marco contextual

- **Obando** es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del Cauca, localizado en la región norte del departamento. Ubicado en la ribera oriental del río Cauca, entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central.
- Población: 11.104 urbana - 3.876 rural. TOTAL: 14.980 habitantes.
- Atención integral para pacientes con los regímenes de salud: contributivo, subsidiado, PNA, particular y otro.

Metodología

Tipo de estudio:

- Este es un estudio de tipo descriptivo ya que describe y examina los resultados y características de una muestra sencilla.

Tipo de diseño:

- No experimental.

Población:

- La población de estudio corresponde a los pacientes que padecen esquizofrenia, ansiedad y depresión que asisten al servicio odontológico del Hospital Local de Obando.

Referencias protocolo:

- Se debe consultar información sobre la atención en pacientes con esquizofrenia, depresión y ansiedad para lograr la creación del protocolo.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA, DEPRESION Y ANSIEDAD.

RESULTADOS

Paciente ESQUIZOFRÉNICO	Manejo odontológico
<ul style="list-style-type: none"> • Si está en tratamiento, consulte con el médico. • Si no está controlado realizar interconsulta y reprogramar cita odontológica. • Se aconseja que alguna persona de su confianza esté presente. • Evitar anestésicos con adrenalina (interaccionan con los antipsicóticos). • Si no es posible ambulatoriamente realizar tratamiento bajo anestesia general. • “El estado de salud oral del esquizofrénico es directamente proporcional a la gravedad de su enfermedad mental”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de historia clínica del paciente (antecedentes médicos y medicación), considerar el marcaje de las historias clínicas para reconocer al paciente. • No enfrentar ni ser autoritario con el paciente. • Explicar tratamiento a paciente y cuidador de manera breve. • Evitar colores encendidos en el consultorio.

Paciente DEPRESIVO	Manejo odontológico
<ul style="list-style-type: none"> • Interconsulta para valorar su estado de salud. • Instrucciones de higiene oral, uso de fluoruros y clorhexidina. • Revisiones trimestrales. • Uso de estimulantes de secreción salivar o productos para xerostomía. • Considerar interacciones farmacológicas. • Educación y motivación en higiene oral brevemente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de historia clínica del paciente (antecedentes médicos y medicación), considerar el marcaje de las historias clínicas para reconocer al paciente. • No enfrentar ni ser autoritario con el paciente. • Evitar sonidos fuertes constantes (piezas de mano, amalgamador, eyector). • Explicar tratamiento a paciente de manera breve.

Paciente ANSIOSO	Manejo odontológico
<ul style="list-style-type: none">• Instrucciones sobre higiene oral.• Uso de la sedación en caso de ser necesario.• Uso de estimulantes de la secreción salivar o productos para la Xerostomía.• Considerar interacciones farmacológicas.• Durante la atención al paciente se debe establecer una comunicación adecuada y brindar confianza y confort, desde que el paciente llega a la consulta hasta que finaliza.	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de historia clínica del paciente (antecedentes médicos y medicación), considerar el marcaje de las historias clínicas para reconocer al paciente.• Comunicación tranquila con el paciente.• Evitar sonidos fuertes constantes (piezas de mano, amalgamador, eyector).• Explicar tratamiento al paciente de manera breve.

Conclusiones

- Es fundamental el análisis de la historia clínica de estos pacientes, considerar el marcaje de las historias clínicas para reconocer el tipo de paciente a tratar y conocer la etapa en la que se encuentra cada uno, para así mismo brindarle la atención adecuada.
- Las discapacidades mentales son determinantes en la incidencia, prevalencia y severidad de enfermedades orales en pacientes con afección mental, de ahí la importancia del conocimiento y implementación del protocolo .

Recomendaciones

- Es importante indicarle a las instituciones de salud, especialmente en el área de odontología, la relevancia de tener conocimiento sobre el protocolo de manejo en estos pacientes con afección mental.
- Capacitación apropiada para cada paciente con afección de acuerdo a su grado de concentración.
- Educación a la persona mas cercana del paciente dejando claro la importancia de la visita regular a consulta odontológica.

REFERENCIAS

- *Caycedo C, Cortés O, Gama R, Rodríguez H, Colorado P, Caycedo M, et al. Ansiedad al tratamiento odontológico: características y diferencias de género. Suma Psicológica. 2008;15:259---78.*
- <https://www.trastornolimitado.com/trastornos/la-esquizofrenia>
- <https://www.cancer.net/es/asimilacion-concancer/ansiedad>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm>
- http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852015000300002
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000928.htm>
- <https://www.trastornolimitado.com/trastornos/la-esquizofrenia>
- <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Protocolos-Odontologicos.pdf>

Fotos de experiencias vividas en Obando

Hospital Local de Obando

DIA DE LA LACTANCIA MATERNA

COLEGIO

PARQUE RECREACIONAL

MARAMA

HOGAR DE PASO

JARDIN DIVINO NIÑO

CHARLAS EN SALA DE ESPERA

EDUCACION A MADRES GESTANTES

SEMANA ANDINA

ESCUELA GENERAL SANTANDER

SAN ISIDRO

G
R
A
C
I
A
S
!!